

УДК 531.383

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ГИРОВЕРТИКАЛИ С РАДИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

БЕРЕБЕТЖАНОВА АЯУЛЫМ РУСЛАНҚЫЗЫ

Магистрант факультета математики, физики и информатики
Казахского национального педагогического университета им. Абая

Научный руководитель – **М.Ә. БЕРСҮГІР**
Алматы, Казахстан

Аннотация: *Исследуются дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами, описывающие движение гировертикали с радиальной коррекцией при различных законах изменения собственного кинетического момента. Указанные уравнения характеризуются высокой степенью трудности, что существенно затрудняет получение их аналитических решений. Гировертикаль рассматривается как механическая система, состоящая из трёх взаимосвязанных тел: ротора, внутреннего и внешнего колец, и применяется в авиационных системах индикации пространственного положения. Получены аналитические решения уравнений движения для рассматриваемых случаев. На их основе построены зависимости угла поворота внутренней рамки гироскопа от времени и выполнен сравнительный анализ динамического поведения системы. Для решения использован метод частичной дискретизации, предложенный А.Н. Тюреходжаевым, показавший эффективность при исследовании динамики сложных гироскопических систем.*

Ключевые слова: *гировертикаль, радиальная коррекция, аналитическое решение, метод частичной дискретизации, дельта-функция Дирака, функция Хевисайда.*

Введение. В настоящей работе рассматривается практически значимый случай динамики гировертикали с радиальной коррекцией при переменном собственном кинетическом моменте ротора гироскопа. Учет изменения кинетического момента существенно усложняет математическое описание системы и требует разработки адекватных методов анализа дифференциальных уравнений движения.

Гировертикаль с радиальной коррекцией представляет собой сложную механическую систему, состоящую из трёх взаимосвязанных твёрдых тел: ротора, внутреннего и внешнего колец карданового подвеса. Данные устройства получили широкое распространение в авиационной технике в качестве средств индикации пространственного положения, в частности, бортовых указателей горизонта. Функционирование гироскопических приборов, таких как гироскоп направления, гироскопический компас и гироскопическая вертикаль, основано на способности быстровращающегося симметричного гироскопа сохранять направление своей оси в пространстве.

Анализ динамики гироскопических систем традиционно осуществляется с использованием углов Эйлера ψ , ϑ и φ . Однако применение данного аппарата в задачах исследования движения гировертикали сопровождается рядом существенных затруднений. В частности, малым отклонениям оси гироскопа не всегда соответствуют малые изменения параметров ψ , ϑ и φ , что приводит к усложнению интерпретации результатов и снижению наглядности описания движения.

Дополнительные трудности связаны с использованием динамических уравнений, записанных в осях, жестко связанных с телом. При высоких угловых скоростях вращения гироскопа такие оси быстро изменяют свою ориентацию в пространстве, что затрудняет корректный учет внешних воздействий. Это особенно существенно при моделировании корректирующих и управляющих моментов, формируемых относительно фиксированных осей подвеса гироскопического прибора.

В связи с изложенным возникает необходимость разработки и применения эффективных методов исследования дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, адекватно описывающих динамику гировертикали с радиальной коррекцией.

Постановка задачи. Исследуем дифференциальные уравнения гировертикали с радиальной коррекцией при переменном собственном кинетическом моменте ротора, где кроме коррекционных моментов M_k имеет место маятниковые моменты, обусловленные смещением центра масс гироскопа на величину l в сторону отрицательной оси z .

Тогда дифференциальное уравнение движения гировертикали с радиальной коррекцией имеет вид

$$\begin{aligned} -A\ddot{\beta} + K\dot{\alpha} &= Pl\beta - M_k\alpha, \\ A\ddot{\alpha} + K\dot{\beta} &= -Pl\alpha - (M_k + \dot{K})\beta, \\ \dot{K} &= M_k, \end{aligned} \quad (1)$$

где α, β – углы поворота наружной и внутренней рамки гироскопа; K – собственный кинетический момент гировертикали; M_k – момент коррекций; P – вес гироскопа; l – смещение центра масс гироскопа в сторону отрицательной оси z .

Решение задачи о движении гировертикали с радиальной коррекцией при переменной скорости собственного вращения без учета инерционности методом последовательных приближений и приближенном учете формулы изменения собственного кинетического момента получено В.Н.Кошляковым [1].

Полагая в уравнениях (1) инерционные члены малыми, будем иметь

$$\ddot{\beta} + 2\frac{M_k + \dot{K}}{K}\dot{\beta} + \frac{K\dot{K} + M_k(\dot{K} + M_k) + (Pl)^2}{K^2}\beta = 0. \quad (2)$$

Допустим, что собственный кинетический момент гировертикали изменяется по закону

$$K = K_0 + h \cos pt \quad (3)$$

где p – круговая частота периодической составляющей. Примем, что $\frac{h}{K_0} \ll 1$.

Представляя в уравнении (2)

$$\beta = uv \quad (4)$$

и принимая во внимание (3), получим

$$\dot{v} + \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos pt} \right)^2 v = 0, \quad (5)$$

$$u = \frac{K_0}{K} \exp \left(-M_k \int_0^t \frac{d\tau}{K(\tau)} \right). \quad (6)$$

Также рассмотрим задачу, когда собственный кинетический момент гировертикали в уравнении (2) изменяется по закону

$$K = K_0 e^{-at}, \quad (7)$$

где $\frac{\lambda}{C} = a$, λ – коэффициент пропорциональности, считающийся постоянным, C – момент инерции тела.

Тогда дифференциальное уравнение (2) примет вид

$$\dot{v} + k^2 e^{2at} v = 0, \quad (8)$$

где $\frac{Pl}{K_0} = k$, а функция u остается в виде (6).

Дифференциальные уравнения гировертикали с радиальной коррекцией (5), (8) являются обыкновенными дифференциальными уравнениями второго порядка, которые аналитически неразрешимы. Поэтому решения этих уравнений может быть получено с использованием приближенных или численных методов.

Для аналитического решения уравнений (5), (8) представляется возможность использования нового метода.

Методы исследования. Для решения дифференциального уравнения гировертикали с радиальной коррекцией применяется метод частичной дискретизации, разработанный профессором А.Н.Тюреходжаевым на основе теории обобщенных функций [2].

Результаты исследования. Уравнения (5), (8) рассмотрим совместно с начальными условиями:

$$t = 0: \alpha = \alpha_0; \quad \dot{\alpha} = \dot{\alpha}_0; \quad (9)$$

$$\beta = \beta_0; \quad \dot{\beta} = \dot{\beta}_0. \quad (10)$$

Метод частичной дискретизации [2] приводит дифференциальное уравнение (5) к следующему виду:

$$\ddot{v} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_i} \right)^2 v(t_i) \delta(t - t_i) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_{i+1}} \right)^2 v(t_{i+1}) \delta(t - t_{i+1}) \right], \quad (11)$$

где $\delta(t)$ – дельта-функция Дирака.

Общее решение уравнения (11) имеет выражение:

$$v(t) = C_2 + C_1 t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_i} \right)^2 v(t_i) (t - t_i) H(t - t_i) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_{i+1}} \right)^2 v(t_{i+1}) (t - t_{i+1}) H(t - t_{i+1}) \right]. \quad (12)$$

где $H(t)$ – функция Хевисайда; C_1, C_2 – произвольные постоянные интегрирования.

Учет начальных условий (10) приводит решение (12) к следующему виду:

$$v(t) = \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_i} \right)^2 \times \right. \\ \left. \times v(t_i) (t - t_i) H(t - t_i) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_{i+1}} \right)^2 v(t_{i+1}) (t - t_{i+1}) H(t - t_{i+1}) \right]. \quad (13)$$

В соответствии с уравнением (13) выражения искомой функции $v(t)$ в точках при $t_i (i = \overline{1,3})$ будут:

$$v(t_1) = \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t_1;$$

$$v(t_2) = \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t_2 - \frac{1}{2} (t_1 + t_2) \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_1} \right)^2 v(t_1) (t_2 - t_1);$$

$$v(t_3) = \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t_3 - \frac{1}{2} (t_1 + t_2) \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_1} \right)^2 v(t_1) \times \right. \\ \left. \times (t_3 - t_1) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_2} \right)^2 v(t_2) (t_3 - t_2) \right] + \frac{1}{2} (t_2 + t_3) \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_2} \right)^2 v(t_2) (t_3 - t_2).$$

Построим аналитическое выражение искомой функции $v(t)$ в произвольной точке при $t_i (i = \overline{1,n})$:

$$v(t_i) = \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t_i - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{i-1} (t_j + t_{j+1}) \times \\ \times \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_j} \right)^2 v(t_j) (t_i - t_j) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_{j+1}} \right)^2 v(t_{j+1}) (t_i - t_{j+1}) \right]. \quad (14)$$

Следовательно, решение задачи (2)-(10) примет окончательное выражение

$$\beta(t) = \frac{K_0}{K_0 + h \cos p t} \exp \left[-\frac{2M_k}{p(K_0 - h)} \sqrt{\frac{K_0 - h}{K_0 + h}} \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{K_0 - h}{K_0 + h}} \operatorname{tg} \left(\frac{p t}{2} \right) \right) \right] \times$$

$$\times \left\{ \beta_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \left(\dot{\beta}_0 \left(1 + \frac{h}{K_0} \right) + \frac{\beta_0 M_k}{K_0} \right) t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[\left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_i} \right)^2 \times \right. \right.$$

$$\left. \times v(t_i)(t - t_i)H(t - t_i) - \left(\frac{Pl}{K_0 + h \cos p t_{i+1}} \right)^2 v(t_{i+1})(t - t_{i+1})H(t - t_{i+1}) \right] \right\}. \quad (15)$$

На рис. 1 приведен график изменения угла поворота внутренней рамки гироскопа.

Рис. 1 – График изменения угла поворота β внутренней рамки, для значений параметров $M_k = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $P = 10 \text{ Н}$, $l = 0,5 \text{ м}$, $K_0 = 10 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$, $p = 0,01$

Перейдем к рассмотрению уравнения (8) и запишем его по аналогии в виде:

$$\ddot{v} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) [k^2 e^{2at_i} v(t_i) \delta(t - t_i) - k^2 e^{2at_{i+1}} v(t_{i+1}) \delta(t - t_{i+1})]. \quad (16)$$

Общее решение уравнения (16) имеет выражение:

$$v(t) = C_2 + C_1 t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[k^2 e^{2at_i} v(t_i) (t - t_i) H(t - t_i) - \right.$$

$$\left. - k^2 e^{2at_{i+1}} v(t_{i+1}) (t - t_{i+1}) H(t - t_{i+1}) \right]. \quad (17)$$

Использование начальных условий (10), приводит решение (17) к виду:

$$v(t) = \beta_0 + \left(\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s) \right) t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \left[k^2 e^{2at_i} v(t_i) \times \right.$$

$$\left. \times (t - t_i) H(t - t_i) - k^2 e^{2at_{i+1}} v(t_{i+1}) (t - t_{i+1}) H(t - t_{i+1}) \right], \quad (18)$$

где $s = \frac{M_k}{K_0}$.

Аналитические выражения для первых начальных точек интегральной кривой задачи будут

$$v(t_1) = \beta_0 + \left(\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s) \right) t_1;$$

$$v(t_2) = \beta_0 + \left(\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s) \right) t_2 - \frac{1}{2} (t_1 + t_2) k^2 e^{2at_1} v(t_1) (t_2 - t_1);$$

$$v(t_3) = \beta_0 + \left(\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s) \right) t_3 - \frac{1}{2} (t_1 + t_2) [k^2 e^{2at_1} v(t_1) (t_3 - t_1) -$$

$$- k^2 e^{2at_2} v(t_2) (t_3 - t_2)].$$

Аналитическое выражения для искомой функции в произвольной точке t_i ($i = \overline{1, n}$) имеет вид

$$v(t_i) = \beta_0 + (\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s))t_i - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{i-1} (t_j + t_{j+1}) \left[k^2 e^{2at_j} v(t_j)(t_i - t_j) - k^2 e^{2at_{j+1}} v(t_{j+1})(t_i - t_{j+1}) \right]. \quad (19)$$

Следовательно, решение задачи (2)-(10) примет окончательное выражение

$$\beta(t) = \exp \left[at - \frac{s}{a}(e^{at} - 1) \right] \left[\beta_0 + (\dot{\beta}_0 - \beta_0(a - s))t - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (t_i + t_{i+1}) \times \right. \quad (20) \\ \left. \times [k^2 e^{2at_i} v(t_i)(t - t_i)H(t - t_i) - k^2 e^{2at_{i+1}} v(t_{i+1})(t - t_{i+1})H(t - t_{i+1})] \right].$$

В.Н.Кошляковым получено решение данной задачи через бесселевые функции, выраженные в рядах

$$\beta(t) = \exp \left[at - \frac{s}{a}(e^{at} - 1) \right] \cdot \left[C_1 J_0 \left(\frac{k}{a} e^{at} \right) + C_2 Y_0 \left(\frac{k}{a} e^{at} \right) \right]. \quad (21)$$

В отличие от решения (21) метод частичной дискретизации дает компактное, удобное для практического использования решение.

На рис. 2 приведены графики сравнения кривых.

----- решение, полученное В.Н. Кошляковым,
———— решение, полученное автором.

Рис. 2 – Графики изменения угла поворота β ротора гироскопа

Из приведенных графиков видно, что значения аналитического решения в нескольких точках на интегральной кривой дает возможность получения практически точного решения.

Выводы. В работе исследованы дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами, описывающие движение гирровертикали с радиальной коррекцией при различных законах изменения собственного кинетического момента. Методом частичной дискретизации, получены аналитические решения поставленных задач. Полученные решения дифференциальных уравнений согласуются с результатами других теоретических исследований. Построены зависимости угла поворота внутренней рамки гироскопа от времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов: Аналитические методы. – М.: Наука, 1985, – 286 с.
2. Берсугир М.А., Бостанов Б.О. Плоское движение диска со смещенным центром масс. 2. Шероховатая опорная плоскость // Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия естественно-технических наук. – 2016. – №2(111). – Астана: С.147-150.